

AKADEMIK LITSEY ALGEBRA KURSIDA IQTISODIY MASALALARNI YECHISH METODIKASI

Xoliqulov Furqat Tirkashboyevich

Mirzo Ulug’bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti
akademik litseyi matematika fani bosh o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola akademik litseylar I bosqich Algebra fan dasturiga kiritilgan tenglamalarni butun va natural sonlarda yechish (Diofant tenglamalari) mavzusini yoritishga qaratilgan. Sodda Diofant tenglamalari, ularni yechish metodikasi va mavzuga doir bir nechta masalalar ko’rib chiqilgan.

Kalit so’zlar: tenglama, chiziqli tenglama, noma’lum, ildiz, butun sonlar, Diofant tenglamalari, iqtisodiy masala.

Hozirgi zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib dars o’tishdan asl maqsad - o’quvchilar bilimini faollashtirish va yangi mavzuni o’zlashtirishlari uchun test topshiriqlaridan va interfaol usullardan foydalanib dars o’tishdir. Bu masalaning asosiy g’oyasi va tarkibi akademik litsey o’quvchilariga har bir fandan o’z yo’nalishlariga bog’liq savollar va masalalar bilan dars o’tish hisoblanadi.

Akademik litseylarning Aniq fanlar-2 yo’nalishi algebra darslarida iqtisodiy masalalardan ko’proq foydalanish maqsadga muvofiq bo’ladi. Bunday masalalar o’quvchilarda o’z yo’nalishlariga bo’lgan qiziqishlarni yanada kuchaytiradi va matematika darslarini ham yaxshi o’zlashtirishlariga yordam beradi.

Respublikamizning bozor iqtisodiyoti sharoitiga o’tishida va uning kelgusi rivojlanishida har bir kishi, u yoki bu ma’noda iqtisodiy masalalarni tushuna olishi, ularni yechish usullarini bilishi kerak. Bu esa, eng avvalo, umumiy o’rta ta’lim maktablari va akademik litseylardan boshlanishi lozim. O’quvchilarga turli xildagi optimal masalalarni qo’yib, ularni yechish usullarini o’rgatish matematika darsliklarida kam uchraydi. Shuning uchun ham o’quvchilar ekstremal masalalarni ko’p hollarda klassik tengsizliklardan yoki funksiya hosilasidan foydalangan holda

yechishadi. Bu usullar har doim ham qulay hisoblanmaydi. Algebra fani ishchi dasturidagi “Sonlar to’plami” bo’limida Diofant tenglamalari deb ataluvchi tenglamalar borki, ulardan ba’zi amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanish mumkin.

Diofant tenglamalari sonlar nazariyasining eng qadimiy va eng muhim bo’limlaridan biri hisoblanadi. Ularning o’rganilishi qadimgi yunon matematik Diofant Aleksandriyskiyning nomiga bog’liq bo’lib, u o’zining “Arithmetica” asarida bunday tenglamalarni hal qilish usullarini bayon etgan.

Diofant tenglamalari o’rganilishining tarixi qadimgi Yunonistonga borib taqaladi. Diofantning “Arithmetica” asari bir qator tenglamalarni hal qilish usullarini o’z ichiga olgan bo’lsa-da, u umumiy nazariyani yaratmagan. Uning asosiy yondashuvi aniq tenglamalarni hal qilishga qaratilgan bo’lib, u ko’pincha yechimlarni topish uchun sezgirlik va tajribaga tayangan. Keyinchalik, XVII asrda Ferma Diofantning ishlarini o’rgangan.

Diofant tenglamalari deganda butun yoki ratsional koeffitsiyentli algebraik tenglamalar tushuniladi[1].

Umumiy holda n noma’lumli chiziqli Diofant tenglamasi

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = N \quad (1)$$

ko’rinishda bo’lib, a_i ($i = \overline{1, n}$) koeffitsiyentlar butun musbat sonlardan iborat.

Bundagi asosiy masala (1) tenglamaning butun sonlardagi yechimlarini izlash hisoblanadi. Agar (1) dagi a_i koeffitsiyentlar va N soni ratsional sonlar bo’lsa, uni (1) ko’rinishdagi Diofant tenglamasiga olib kelish mumkin.

Biz (1) ko’rinishdagi Diofant tenglamasining $n = 2$ bo’lgan holini o’rganib, u bilan bog’liq ba’zi bir matematik va iqtisodiy masalalarni yechish bilan cheklanamiz.

Umumiy belgilashlarga asosan, (1) tenglamani $n = 2$ bo’lgan holda,

$$ax + by = c \quad (2)$$

ko’rinishda yozish mumkin.

Faraz qilaylik, a va b sonlar o’zaro tub sonlar bo’lib, x_0, y_0 butun sonlar (2) tenglamaning biror yechimlari bo’lsin, ya’ni $ax_0 + by_0 + c = 0$ (3)

U holda, (2) va (3) tengliklardan $ax + by + c = ax_0 + by_0 + c$ yoki $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$. Bundan esa, $y - y_0 = \frac{a}{b} \cdot (x_0 - x)$ tenglik kelib chiqadi. Bu yerda, $y - y_0$ butun son bo'lganligidan $x_0 - x$ soni b ga karrali son bo'ladi, ya'ni $x_0 - x = bt$. Bu yerdan, $x = x_0 + bt$, t – butun son. U holda, $y - y_0 = at$ (4) tenglikni hosil qilamiz.

Shunday qilib, biz ushbu teoremaga ega bo'lamiz:

Teorema. Agar a va b sonlar o'zaro tub sonlar bo'lib, $x = x_0$ va $y = y_0$ sonlar (2) tenglamaning biror butun sonlardagi yechimi bo'lsa, uning qolgan yechimlari $x = x_0 - bt$, $y = y_0 + at$ (5) tengliklar yordamida topiladi.

Endi $t = t_1$ butun son mavjud bo'lganda har qanday $(x_1; y_1)$ sonlar jufti (2)

tenglamani qanoatlantirishini ko'rsatamiz. Darhaqiqat, (5) da $t = t_1$ deb, $x_1 = x_0 - bt_1$ va $y_1 = y_0 + at_1$ yechimlarni (2) ga qo'yamiz: $ax_1 + by_1 + c = ax_0 - abt_1 + by_0 + abt_1 + c = ax_0 + by_0 + c$, $(x_0; y_0)$ sonlar (2) ning yechimi bo'lganligi uchun $ax_0 + by_0 + c = 0$, demak, $ax_1 + by_1 + c = 0$, ya'ni $(x_1; y_1)$ sonlar ham (2) ning yechimi bo'lar ekan.

Teoremadan shu narsa ma'lum bo'ldiki, (2) tenglamaning boshlang'ich $(x_0; y_0)$ yechimlari oldindan ma'lum bo'lishi kerak. Yechimdagi t ning qiymatlari

$x_0 - bt \geq 0$, $y_0 + at \geq 0$ tengsizliklar yordamida topiladi.

1-masala. Xo'jalik hududiga bir xil diametrli 5 va 7 metrlik quvurlardan 191 metr uzunlikdagi suv quvuri o'tkazish kerak. Quvurlar soni qanday tanlansa, kam mehnat (quvurlarni payvandlash sonini kamaytirish ma'nosida) sarflanadi?

Yechish. Agar, X va Y mos ravishda 5 va 7 metrli quvurlar sonini bildirsa, masala shartiga asosan $5X + 7Y = 191$ tenglama hosil bo'ladi.

Faraz qilaylik, $X_0 = 6$ va $Y_0 = 23$ bo'lsin. U holda, $X = 6 + 7t$, $Y = 23 - 5t$ bo'lib, $6 + 7t \geq 0$, $23 - 5t \geq 0$ tengsizliklardan $-\frac{6}{7} < 0 \leq t \leq \frac{23}{5} < 5$ ni aniqlaymiz. Z orqali quvurlarni payvandlash sonini belgilasak, quyidagi jadvalga ega bo'lamiz:

t	0	1	2	3	4
X	6	13	20	27	34
Y	23	18	13	8	3
Z	28	30	32	34	36

Jadvaldan shu narsa ko'rinadiki, 6 ta 5 metrli va 23 ta 7 metrli quvurlarni kamida 28 ta payvandlash orqali 191 metr quvurni o'tkazish mumkin ekan. **J:** 28 ta

2-masala. 175 metr matoni necha xilda 3 va 4 metrli qilib kesish mumkin?

Yechish. Tenglama $3X + 4Y = 175$ ko'rinishda bo'lib, boshlang'ich yechimi $X_0 = 5, Y_0 = 40$ ekanligini topish mumkin.

$X = 5 + 4t, Y = 40 - 3t$ tengliklar yordamida quyidagi jadvalni tuzamiz:

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45	49	53	57
Y	40	37	34	31	28	25	22	19	16	13	10	7	4	1

Jadvaldan 175 metr matoni 14 xil variantda 3 va 4 metrli qilib kesish mumkinligi ma'lum bo'ldi. **J:** 14 xil usulda.

Mustaqil yechish uchun masalalar

1-masala. Bir tonna bug'doyni eng kamida nechta 60 va 80 kg li qoplarga joylashtirish mumkin?

2-masala. 20,5 litr o'simlik yog'ini 0,7 va 0,9 litrli banka idishlarga to'ldirib solish uchun eng kamida qancha va qanday idishlardan foydalanish kerak bo'ladi?

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Ismailov. Sonlar nazariyasi. Toshkent, 2010.
2. Q.Safayeva. Iqtisodiyotda matematika. Toshkent, 2009.
3. S.Alixonov. Matematika o'qitish metodikasi. Toshkent, 2011.